

**MALAKA OSHIRISH TIZIMIDA ONA TILI VA ADABIYOT
O'QITUVCHILARI KASBIY TAYYORGARLIGINI
RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI**

Irgasheva Nasiba Dadajanovna

Andijon mashinasozlik instituti

O'zbek tili va adabiyoti kafedrası katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12640751>

Annotatsiya: Maqolada o'qituvchilarning malakasini oshirish va qayta tayyorlashni yangi metodologik asosda tashkil etish, o'qituvchilarda takomillashishga ichki ehtiyoj, ya'ni kasbiy va ma'naviy qiziqishni tashqi ta'sir imkoniyatlari bilan o'zaro uyg'unlashtirish, insonning o'z-o'zini anglashi asosida tashkil etish haqida so'z ketadi.

Kalit so'zlar: malaka, malaka oshirish, metod, metodologiya, uzluksiz ta'lim, yondashuv, analitik, sintetik.

Anotation: In the article, the organization of teacher training and retraining on a new methodological basis, the internal need for improvement in teachers, that is, the combination of professional and spiritual interest with the possibilities of external influence, human self- It is about organizing on the basis of self-awareness.

Key words: qualification, training, method, methodology, continuous education, approach, analytical, synthetic.

Bugungi kunda kelib, fan va texnikaning jadal rivojlanishi natijasida yuqori malakali pedagog kadrlarni tayyorlash sohasida yangi sifat o'zgarishlarini vujudga keltirish zaruriyati paydo bo'ldi. Bu hol malaka oshirish ta'limini modernizatsiyalash, o'qituvchilarning intellektual salohiyatni takomillashtirish masalasini yanada dolzarblashtirmoqda. Uzluksiz ta'lim tizimining muhim bo'g'ini sanalmish malaka oshirish hududiy markazlari faoliyatini o'rganish malaka oshirish jarayonida amalga oshirilishi lozim bo'lgan bir qancha vazifalar mavjudligini ko'rsatmoqda.¹

Zamonaviy sharoitda malaka oshirish sohaga doir yutuqlar va innovatsion texnologiyalarni o'zlashtirish, shu asosda kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarni takomillashtirib, yangilashnigina nazarda tutmaydi. Ijtimoiy taraqqiyot, ta'lim islohoti o'qituvchilar malakasini oshirish va qayta tayyorlashni yangi metodologik asosda tashkil etish, eng avvalo, o'qituvchilarda takomillashishga ichki ehtiyoj, ya'ni kasbiy va ma'naviy qiziqishni tashqi ta'sir imkoniyatlari bilan o'zaro uyg'unlashtirish, insonning o'z-o'zini anglashi asosida tashkil etishni

¹ file:///C:/Users/user/Downloads/monografiya_shodmonova_m.b._2021_0.pdf

ITALY

ITALY

lozim, deb biladi [112; 5-b.]. Uzluksiz ta'lim tizimida yosh avlodni o'qitish va tarbiyalash kabi serqirra vazifani faqat malakali o'qituvchi muvaffaqiyatli amalga oshirishi mumkin. Pedagog qiyofasida barkamol shaxs va malakali mutaxassisga xos bo'lgan barcha sifatlar o'z aksini topa olishi zarur. Mazkur sifatning namoyon bo'lishi muayyan o'qituvchining kasbiy tayyorgarlik darajasiga egaligini ko'rsatadi [92; 26-b.].

O'qituvchi shaxsi unda mavjud qobiliyatga bog'liq tarzda rivojlanadi. M.G.Davletshin «Zamonaviy maktab o'qituvchisining psixologiyasi» nomli qo'llanmasida [52] o'qituvchi egallashi lozim bo'lgan didaktik (fanga qiziqtirish, aniq va oson anglatish, mustaqil fikrlashga o'rgatish); akademik (matematika, fizika, biologiya, ona tili, adabiyot, tarix va shu kabi fanlarni bilish); perseptiv (o'quvchi ichki dunyosi, ruhiy holati kabi nozik jihatlarni tushunish); nutq (kechinmalarni nutq, yuz ifodasi (mimika) va pantomimika yordamida aniq ifodalash); tashkilotchilik (o'z ishini to'g'ri tashkil qilish va o'quvchilarni jipslashtirish); avtoritar (o'quvchilarga hissiy-irodaviy ta'sir o'tkazib, ular orasida obro' orttira bilish); kommunikativ (bolalarga to'g'ri yondashish, ular bilan pedagogik maqsadga mos muloqotga kirishish, me'yorni unutmaslik); pedagogik mulohaza (o'quvchini ta'limiy va tarbiyaviy shakllantirish borasidagi urinishlari natijasini bashorat qila olish); diqqatni taqsimlay olish (bir vaqtning o'zida diqqatni bir qancha faoliyatga qarata olish) kabi sakkiz xil qobiliyatini sanab o'tgan.²

Xozirgi kunda jamiyat bir vaqtning o'zida ikki xil jarayonni boshidan kechirmoqda: inson qo'l mehnati talab qilinadigan faoliyat turining soni kamaymoqda; natijada ishlab chiqarishning avtomatlashtirilishi evaziga ishlab chiqarishga jalb etiladigan odamlar soni kamayishi yuz bermoqda. Bu esa o'z navbatida mehnat bozorida raqobatning oshib ketishiga olib kelmoqda. O'quvchilarni ma'naviy dunyosini boyitish, borliqni idrok etishda uning yaxlitligi, takrorlanmasligi va uyg'unligini anglash, hayotiy tasavvurini amaliy faoliyatida ifodalash orqali tafakkurini o'stirish, ijodkorlikni rivojlantirish, sog'lom turmush tarziga amal qilish, innovatsion g'oyalarni yaratish hamda kundalik hayotga tatbiq etishda Amaliy fanlar blok-moduli tarkibidagi fanlar muhim ahamiyatga ega. Amaliy fanlar bloki moduli tarkibiga musiqa madaniyati, tasviriy san'at, chizmachilik, texnologiya, jismoniy tarbiya va chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fanlari kiradi. Jismoniy tarbiya, Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fanlari tarkibiga integratsiya qilingan holda o'qitiladi.

² Shodmonova Munira, Burxonovna ONA TILI VA ADABIYOT O'QITUVCHILARINING KASBIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

ITALY

ITALY

Til fikrni shakllantirish va bayon qilish, taassurot, his, kechinmalarni ifodalashda muhim o'rin tutadi. Til jamiyat a'zolarining bir-biri bilan o'zaro aloqasi uchun xizmat qiladigan vositadir. Bu vosita qanchalik takomillashsa, fikr shunchalik aniq, ta'sirchan ifodalanadi. Maktabda ona tilini chuqur o'rganish zarurati tilning mana shu asosiy vazifalaridan kelib chiqadi. Ona tili - nutq o'qish va yozish sohasidagi ko'nikma va malakalar o'quvchilar o'quv mehnatining zaruriy sharti va vositasi hisoblanadi. Bola o'qish ko'nikmalarini egallash bilan, birinchi navbatda o'z ona tilini o'rganishi zarur. Chunki ona tili bilimdonlikning, aql -idroknig kalitidir. Ona tili boshqa fanlarni vositasi hamdir, jamiyat tarixi ham, tabiiy fanlar ham ona tili yordamida o'rganiladi, Demak , ona tili bolaning umumiy kamol topishida ham, bilim va mehnatga havasini uyg'otishda ham alohida rol o'ynaydi.³

Til muhim tarbiya vositasidir. Badiiy adabiyotlarni, gazeta, jurnallarni o'qigan bola o'zida eng yaxshi xislatlarni tarbiyalab boradi. Muomala madaniyatini egallaydi. Ona tili boshlang'ich sinfda asosiy o'rinni egallar ekan, har bir o'quvchida ona tiliga qiziqish va muhabbatni tarbiyalash zarur.

Ona tili o'qitish metodikasining ilmiy asoslari va tamoyillari

Dunyoni bilish nazariyasi ona tili o'qitish metodikasining metodologik asosi hisoblanadi. Metodikaning amaliy ahamiyati o'quvchilarning til boyligini har tomonlama to'liq bilib olishlarini ta'minlashdir. Buning uchun biz quyidagilarni yodda tutushimiz lozim: til kishilar Markaziysidagi aloqaning zaruriy vositasidir; tilsiz jamiyatning yashashi mumkin emas; tilning aloqa vositasi sifatidagi ahamiyati uzluksiz ortib boradi; maktabning vazifasi tilni aloqa- kishilar orasidagi munosabatning rivojlangan nozik quroliga aylantirish hisoblanadi. Til oqilona, mantiqiy bilish vositasidir; til birliklari va formalari yordamida bilish jarayonida umumlashtirish, tushunchani muhokama va xulosa bilan bog'lash amalga oshiriladi; til va nutq tafakkur bilan uzviy bog'lanadi; biz fikrni nutqda shakllantiramiz; tilni egallash va nutqni o'stirish bilan o'quvchining fikrlash qobiliyati ham o'sadi. Metodik fan sifatida ona tili o'qitish metodikasi maktabda o'qitishning o'quvchilar nutqining yaxshi rivojlanishiga kafolat beradigan tilni har tomonlama bilishning ijtimoiy rolini tushuntiradigan yo'llari bilan ta'minlashi kerak. Demak, nutq o'stirish maktabning muhim vazifasidir. Amaliyot kishi bilimining manbai va harakatlantiruvchi kuchi, haqiqat me'zoni va bilim tojidir. Analitik-sintetik ishlar yordamida til ustida kuzatishdan umumiy xulosa chiqarishga, nazariy ta'rif va qoidaga, shular asosida og'zaki va yozma

³ <file:///C:/Users/user/Downloads/Ona%20tli.pdf>

ITALY

ITALY

tarzdagi jonli nutqiy aloqaga, to'g'ri talaffuzga o'tadilar. Ular kuzatish jarayonida bilib olgan, o'zlashtirgan qoidalarini amaliyotga tatbiq etadilar.

Metodika bilish nazariyasidan tashqari, yangi fanlar, xususan, psixologiya, pedagogika ma'lumotlarga tayanadi. Pedagogik psixologiya bilimlarning o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilishini, ko'nikma va malakalarning shakllanish jarayonini tekshiradi. Metodika psixolingvistika bilan ham bog'liq. Metodikaga psixolingvistika nutq haqida, uni talab qiluvchi sabablar, nutq turlari, nutqni qabul qiluvchi signallar va boshqalar haqida ma'lumot beradi. Shuningdek, metodika, didaktika, umumiy pedagogika bilan o'zaro bog'liq. Ona tili o'qitish metodikasi ona tilining ma'lum qismini amaliy, ma'lum qismini nazariy egallashni nazarda tutadi. Shuning uchun ona tili – lingvistika metodikasining muhim asosi hisoblanadi. Savod o'rgatish metodikasini ishlashda fonetika, fonologiya, grafika asos bo'ladi. Lug'at ishini tashkil etishda leksikologiya, so'z tarkibi, so'z yasalişini o'rganishda so'z yasalişini, etimologiya, grammatika asos bo'lsa, morfologiya va sintaksis til qurilişini haqida tushuncha hosil qilishda, tug'un yozuvga o'rgatishga, orfografiya nazariyasiga asoslanadi.⁴

Ona tili o'qitish metodikasining tekshirish metodlari.

Amaliy fanlar uchun amaliyot muhim rol o'ynaydi. Ona tili o'qitish metodikasi ham amaliy fanlar sirasiga kiradi. har qanday amaliy xulosalar ishonarli bo'lishi, yuqori ilmiy darajada ya'ni va puxta, asosli bo'lishi lozim. Metodika tavsiyalarini ham yuqori saviyada, ilmiy darajasi, nazariy tasdiqlanishi tekshirish metodlarining puxta o'tkazilishiga bog'liq.

Savod o'rgatish davrida o'qish va yozish harakatini maqsadga muvofiq ravishda bajara olish o'qish va yozish ko'nikmasi deyiladi. Bu ko'nikma bilimni talab qiladi, chunki har qanday ko'nikma bilimsiz shakllanmaydi. Bilim ko'nikmaga aylanmagan bo'lishi mumkin. Masalan, bola v harfining elementlarini, yozuv chiziqlari orasiga qanday joylashtirilishini bilib, uni daftarda yoza olmasligi yoki o'quvchi harflarni tanib, ularni o'qiy olmasligi mumkin. Yozish ko'nikmasini hosil qilish uchun boshqa faoliyat turlari, ya'ni yozish jarayonida partada to'g'ri o'tirish, ruchkani barmoqlar orasida tutish, daftarni qiyalikda qo'yish kabilar ham o'rgatiladi.

O'qish va yozish malakasi biri ikkinchisining muvaffaqiyatli amalga oshuvini ta'minlaydi. Shuning uchun ham o'qishga o'rgatish bilan yozuvga o'rgatish parallel olib boriladi va bu faoliyat muntazam ravishda mashq

⁴ XAITOV XAMZA AXMADOVICH
ONA TILI O'QITISH METODIKASI

Ona o'quv yurtlarining 60110500-boshlang'ich ta'lim yo'nalishi
talabalari uchun o'quv qo'llanma

ITALY

ITALY

qildiriladi. Shunday ekan, savod o'rgatish jarayonida bola juda ko'p o'qishi va yozishi zarur. O'qish uchun ham, yozish uchun ham yangi matn olinadi, chunki bir matn bir necha bor qayta o'qish bilan maqsadga erishish qiyin. Bu ko'pincha o'qilgan matn yuzaki yodlab olishga olib keladi. Takroriy faoliyatda vaziyat va mazmunning almashinishi malakani mustahkamlashga yordam beradi, qobiliyatni o'stiradi. O'quvchi oldida uzoq muddatda amalga oshadigan maqsad — o'qish va yozishni o'rganish hamda hozirda bajarishi shart bo'lgan kundalik maqsad — topishmoqni o'qish va javobini topish, so'z va gaplarni o'qish, rasm asosida so'zlab berish kabilar turadi.

O'zbek tilining tovush tuzilishi va grafikasi

Fonetik ishlar sohasida jarangli va jarangsiz undoshlarni taqqoslashga, ularning so'z ma'nosini farqlashdagi holatini aniqlashga oid mashqlar o'tkaziladi (ziyrak — siyrak, dil — til kabi). Artikulyatsiyasi qiyin bo'lgan undoshlar ng (tong, rang, keng), lab-tish undoshi v, qorishiq undosh ch, jarangli portlovchi j go'ja) va jarangli sirg'aluvchi — j (jurnal) kabilarni o'rganishda tovush artikulyatsiyasiga oid ishlar qiyinlashadi.

Grafik malakani hosil qilishdan asosiy maqsad, harflarni bosmasdan bir tekisda, elementlarga ajratmay bog'lab tez, bir maromda yozish, so'zlarni qatorga tog'ri joylashtirishdir. Shuni ta'kidlash kerakki, savod o'rgatish davrida bola harflarni yozishdan oldin uni qanday shakllantirishni ko'z oldiga keltirib, fikrlab oladi, ba'zan harf shaklini zavoda «chizadi», harf namunasini ko'chiradi, tarkibini tahlil qiladi, uni qanday yozishni uzicha sekin gapiradi: o'qituvchi o'quvchi yoniga o'tirib, ruchkani tugri ushlatadi va uning qo'li bilan xarfni yozishni ko'rsatadi yoki o'zi yozib tushuntiradi. Bundan tashqari, bola yozuvning texnik tomoniga katta jismoniy kuch sarflaydi. Savod o'rgatish oxirida bola bir darsda 20 tacha so'zni yozishi mumkin.

Ona tili o'qitishda o'quv materiallarini o'quvchilarga qaysi metod orqali tushuntirish yaxshi natija beradi? Quyida fonetikaga doir o'quv materiallarini o'qitishda qo'l keladigan samarador usullar ustida ishlab, aytilgan fikrlarni ayrim misollar bilan asoslashga harakat qilindi. Har qanday ma'lumotni qay darajada o'zlashtirish tinglovchining xohishirodasiga bog'liqdir. Psixologik nuqtai nazardan darsda, ayniqsa, yangi dars bayonida o'quvchini qiziqtirish lozim. Aks holda, harakat besamar ketishi mumkin. Shu ma'noda fonetika o'qitishda ham turli noan'anaviy dars usullaridan foydalanish lozim

O'qish darslari savod o'rgatish davrida o'quvchilarni bo'g'in, so'z va gaplar bilan tanishtirish va ularni o'qish, rasmlar asosida hikoya qilish tarzida uyushtirilsa,

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

o'qish texnikasi egallangandan so'ng o'qish muayyan mavzular bo'yicha tanlangan badiiy, ilmiy-ommabop matnlar yuzasidan olib boriladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh. Mirziyoyev. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent, „O'zbekiston“ –2016. 56 b.
2. Sh. Mirziyoyev. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent –„O'zbekiston“ -2016.488 b.
3. Sh. Mirziyoyev Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash—yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. Toshkent, „O'zbekiston“ -2016.488 b.
4. Sh. Mirziyoyev Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik-har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. Toshkent, „O'zbekiston“ -2017.104 b.
5. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси – Т.: Ўзбекистон, 2017. —46 б.
6. O'zbekiston Respublikasi uzluksiz ta'lim milliy o'quv dasturlari "ona tili" fani bo'yicha– Т.: Toshkent, 2021. – 252. b.
7. Uzviylashtirilgan Davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi – Т.: Yangiyo'l poligraf service, 2017. – 1-160. b.
8. Abdullayeva Q., Yusupov M. Diktantlar to'plami. – Т.: "O'qituvchi", 1992.
9. Irgasheva N. D. Filologiya fanlari ta'limi mazmunidagi yangiliklar.
10. Irgasheva, Nasiba Dadajonovna. "Ingliz tilini o'qitishda zamonaviy innovatsion texnologiyalardan foydalanish." Евразийский журнал академических исследований 2.1 (2022): 21-24.

